

Franz Zeilner

POLAK - Rezension

**Geschichte der politischen Bildung in Österreich als
Unterrichtsprinzip und als Unterrichtsfach**

**Rezension: Christian Berger (Zeilner, Franz: Geschichte der politischen
Bildung in Österreich als Unterrichtsprinzip und als Unterrichtsfach)**

Kursprogramm beinhaltete die Lektüre staatswissenschaftlicher Literatur. „Die bereits vor dem Ersten Weltkrieg beginnenden, gedeihlichen Entwicklungsperioden der Erwachsenenbildung, die auch bereits staatsbürgerliche Bildung bzw. „Politische Bildung“ umfassten, waren also jedenfalls auch eng mit dem Volkshochschulwesen in Österreich verbunden“, schreibt Zeilner.

Rund ein halbes Jahrhundert später übernahm das Burgenland die Vorreiterrolle. In den 1960ern entstand ein Institut in Mattersburg, welches das Ziel verfolgte, Politische Bildung strukturiert in die Erwachsenenbildung einzubauen. Weitere Angebote folgten in ganz Österreich. So gründete sich Anfang der Siebzigerjahre die ÖCV-Bildungsakademie. Im Jahr 1972 mündeten diverse Modellversuche in die gesetzlich verankerten Parteiakademien der Parlamentsparteien. Neben Schulungsangeboten setzten die Parteien hier auf offene Veranstaltungen und angewandte Politikforschung. Die Gründung der Akademien und die Herausgabe hochwertiger Publikationen haben damals zu einer Qualitätssteigerung der politischen Erwachsenenbildung geführt, so die Schlussfolgerung Zeilners.

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 führte zu einem weiteren fundamentalen Schritt in der Professionalisierung der Erwachsenenbildung. „Citizenship Education“ zielt darauf ab, die nötigen Kompetenzen für das Funktionieren von Demokratie und Zivilgesellschaft zu vermitteln. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Politische Bildung damit konfrontiert, dass die Distanz zwischen Regierenden und Regierten anwächst.

(Aus)bildung beim Bundesheer - mehr als nur Habt-Acht-Stehen

Die Zeit beim Militär verbindet man in erster Linie nicht mit politischer Bildung. Dennoch hat diese dort eine lange Tradition. Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns galt es ein republikanisch-demokratisch gesonnenes Heer zu etablieren. In der Zweiten Republik mussten die militärischen Strukturen abermals umgebaut werden. Nach dem Staatsvertrag von 1955 startete das neu aufgestellte Bundesheer, mit dem Bekenntnis zur politischen Bildungsarbeit, um die Einbindung in die demokratische Gesellschaftsordnung zu erreichen. „Es wurde davon ausgegangen, dass dies eine Teilnahme des einzelnen Staatsbürgers als Soldat an politischen Entscheidungsprozessen erfordere, die aber ohne spezifische Kenntnisse nicht möglich sei“, schildert Zeilner.

Heute leistet Politische Bildung für das Bundesheer zur Bewältigung friedensunterstützender Maßnahmen in einem multikulturellen Rahmen einen wichtigen Beitrag. Darunter fallen die Aus- und Weiterbildung der Soldaten an Akademien und Schulen und die Erarbeitung entsprechender Unterrichtsmaterialien, wobei das Bundesheer auch bemüht, ist über sich selbst in Medien und Schulen zu informieren.

„Für einen substantiellen Fortschritt im Bereich der Politischen Bildung in den drei Bereichen Schule, Erwachsenenbildung und Bundesheer bzw. der Koordination in diesen drei Bereichen sollte ein konstanter Diskurs zwischen den Unterrichtsbeteiligten erfolgen und ein strukturiertes Netzwerk Politische Bildung als Unterrichtsprinzip und als Unterrichtsfach errichtet werden“, schließt der Autor am Ende des Buches.

Beitrag zum besseren Verstehen politischer Prozesse

Franz Zeilner schreibt zu Recht, dass der Alltag von politischen Entscheidungen, z. B. auf EU-Ebene, umgeben sei, die von den Bürgern jedoch nicht immer im ausreichenden Maß verstanden würden. Dieses Verständnis zu erhöhen, sei die vordringlichste Aufgabe von Politischer Bildung. Durch seine Aufarbeitung der Geschichte des Faches leistet der Autor einen wichtigen Beitrag zur noch stärkeren schulischen Verankerung. Franz Zeilner präsentiert sich als engagierter, zukunfts-gewandter Vertreter des Unterrichtsprinzips und des Unterrichtsfaches Politische Bildung.